

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI

**YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA
SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

**XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
25-26-may 2023-yil**

**Международной научно-практической конференции
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ – РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ»**

25-26 май 2023 года

**the International Scientific and Practical Conference
“ACTUAL PROBLEMS OF RESERVE TEAM ATHLETES
TRAINING IN TRACK AND FIELD ATHLETICS”**

May 25-26, 2023

CHIRCHIQ - 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI
YENGIL ATLETIKA NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI**

**MINISTRY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
DEPARTMENT OF THEORY AND METHODOLOGY OF ATHLETICS**

**“YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI
TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
2023-yil 25-26-may**

**Международной научно-практической конференции
«Совершенствование подготовки в тренировочном процессе спортсменов –
резерва по легкой атлетике»
25-26 май 2023 года**

**the International Scientific and Practical Conference
“ACTUAL PROBLEMS OF RESERVE TEAM ATHLETES TRAINING IN TRACK
AND FIELD ATHLETICS”
May 25-26, 2023**

Chirchiq - 2023

UDK: 77.03.41: 015.854: 42

“Yengil atletika sport turlarida zaxira sportchilarni tayyorlashning dolzarb muammolari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. - Chirchiq.: 2023. – 437 b.

Tashkiliy qo‘mita:

M.R.Boltabayev	Rektor, rais
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais o‘rinbosari, a‘zo
A.Z.Xodjayev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, a‘zo
Sh.S.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, a‘zo
J.Sh.Zarifbayev	Xalqaro aloqalar bo‘yicha prorektor, a‘zo
A.N.Shopulatov	O‘zDJTSU Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
S.S.Tajibayev	Paralimpiya fakulteti dekani, a‘zo
I.R.Soliyev	O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri, a‘zo
M.S.Olimov	O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası professor v.b., a‘zo
A.M.Baratov	O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchisi, koordinator, a‘zo
R.A.Burnashev	O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti, moderator, a‘zo
Z.V.Saydqulov	O‘zDJTSU Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası o‘qituvchisi, moderator, a‘zo

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plamida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport ta‘limini rivojlantirish muammolari; yengil atletika bo‘yicha zaxira sportchilarni tayyorlash va mashg‘ulot jarayonlarini takomillashtirish; Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlariga yuqori malakali yengil atletikachilarni tayyorlash; ommaviy sportni rivojlantirishda yengil atletika mashg‘ulotlarini qo‘llash samaradorligi; yengil atletika bo‘yicha mashg‘ulotlarni boshqarish va tashkil etish yo‘llari masalalarida mavjud muammolarga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.b.f.d. (PhD) I.R.Soliyev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

элементларини тўғри ўзлаштириш имконияти яратилади. Юқорида келтирилган маълумотлардан шуни эътироф этиш мумкинки, бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланаётган теннисчиларда вестибуляр анализаторининг нервмушак рецепцияси заиф шаклланганлиги туфайли статик ва динамик мувозанат сақлаш имконияти чегараланган бўлар экан. Ана шундай статокинетик ва вестибулосаматик реакция тўғри нишонга йўллаш координацияси ҳамда аниқлигига салбий таъсир кўрсатган. Демак, теннисга дастлабки ўргатиш, айниқса ҳаракат координацияси ва унинг аниқлигини шакллантириш самарадорлигини таъминлаш учун болаликдан бошлаб статик ва динамик мувозанат сақлаш функциясини мақсадли сайқал топтириш муҳим амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Безверхов В.П.- Теннис: методика совершенствования юных теннисистов 12-16 лет/учебное пособия. Т. «Lider-Press», 2008- 68-71 с.
2. Иванова Г.П. Биомеханика тенниса/учебное пособие. «Санкт- Петербург» 2008-35-43 с.
3. Холодов Ж.И. Кузнецов В.С. Теория методика физической культуры и спорта/ учебник. М. « Академия», 2014- 319-381с.
4. Ганиева М. Ю., Хайдаралиева Ф. Ю. Причины травм в спортивной игре бадминтон и практические рекомендации по предупреждению их //физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития. – 2020. – С. 203-206.
5. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. Psychological significance of studying the priority qualities of table tennis players //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.
6. G'aniyeva M. Yosh stol tennischilarning muvozanat saqlash qobiliyatlarini o'rganish va uni rivojlantirish samaradorligi //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

СТОЛ ТЕННИСИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*М.Ю.Ганиева
ЎзДЖТСУ, Чирчиқ шаҳри*

Калит сўзлар: жисмоний қобилият, функционал, техник-тактик, жисмоний сифатлар, юклама, жисмоний фаоллик, юқори малакали спортчилар.

Мавзунинг долзарблиги. Ҳар қандай спорт турида, хусусан стол теннис спорт турида ҳам юқори спорт натижаларига эришишда спортчининг жисмоний тайёргарлиги ҳамда техник тайёргарлик даражаси муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам ҳар бир спорт тури каби стол теннисчиларни тайёрлашда спортчини жисмоний сифатларини ривожлантириш, техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш масалалари айна вақтда энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Техникани асосида ҳаракат сифатлари тарбияланадиган, ҳаракатларни юқори техникаси ва самарали тактикаси амалга ошириладиган стол теннис спорт турида ҳам жисмоний тайёргарликнинг аҳамиятли томони жуда катта аҳамият касб этади.

Машғулотлар вақтида ҳар қандай жисмоний машқларни, техник-тактик ҳаракатларни бажариш спортчидан ўз ҳаракатларини назорат қилишни талаб қилади. Ҳаракат спортчи техник машқларни бажариш вақтида, жисмоний машқлар таъсирида юзага келади. Спортчининг техник имкониятларини ривожлантиришга ёрдам бериш учун мураббий аниқ мақсадли машқлар ҳамда жисмоний юкламаларни тўғри бажарилишини назорат қилиши керак. Тажрибали спортчи билан кўзланган натижага эришиш учун мураббий ҳар қандай элементни бажариш техникасини таҳлил қилиши ва уни ўзгартириши мумкин.

Стол теннисида юқори натижаларга эришиш, мусобақаларда кечадиган турли хил вазиятлардан осон чиқиб кетиш ҳамда организмнинг юкламаларга нисбатан реакциясини ривожлантириш учун спортчилар ушбу спорт турининг техник-тактик ҳаракатларини мукамал ўзлаштиришлари лозим. Ушбу жараён спортчиларга ўз ҳаракатларини назорат қилиш мажбуриятини юклайди. Бу эса спортчининг ўз организми имкониятларини англай олиши натижасида машғулотлар давомида бериладиган ҳар қандай юкламаларни ва техник-тактик машқлар ҳажмини тўғри тақсимланиши назорат қилишига ёрдам беради.

Бугунги кунда стол тенниси шуғулланувчиларининг юқори натижаларни қўлга киритишларидаги муаммолар шундаки, спортчилар кўпинча турли хил техник машқлардан фойдаланадилар. Бу эса мусобақалар жараёнида спортчининг хужум ва ҳимоя ҳаракатларини бажаришда қўплаб қийинчиликларни келтириб чиқаради ҳамда организмнинг чарчашига олиб келади.

Маълумки, юқори тоифали стол теннисчиларни техникаси кўп йиллар давомида узлуксиз машғулотлар орқали шаклланади. Бу жараён спортчининг техник-тактик ҳамда жисмоний тайёргарлигидаги кучли ва заиф томонларини англаш имкониятини беради.

Стол теннисчиларининг техник-тактик ҳаракатларини ва жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш мураббийга ҳамда спортчига юксак талаблар қўяди.

Буни қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:

- Спортдаги ютуқларнинг ўсиб бориши ҳар доим спортчидан жисмоний қобилиятлар ривожининг янги даражасини талаб қилади;

• Жисмоний тайёргарликнинг юқори даражаси машгулот ва мусобақа юкламаларини оширишнинг зарурий шарти ҳисобланади.

Кўп йиллик тайёргарлик жараёнида стол теннис техникасини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш спортчидан юксак маҳорат ва жисмоний тайёргарликни чуқур эгаллашни талаб этади.

Спортчилар техник ҳаракатларни бажаришда машқлар кетма-кетлигини ҳамда ушбу машқларнинг хусусиятларини тўғри талқин қила билиши керак. Чунки, ҳар қандай машқни тўғри ўзлаштирилиши йиллар давомида унинг техникасини мукамал ўзлаштириш имкониятини беради. Мусобақаларда спортчи хужум ва ҳимоя зарбаларини техникасини тўғри бажариши спортчини ғалабага бўлган имкониятини оширади.

Хулоса килиб айтганда барча спорт турлари каби стол теннисда ҳам техник ҳаракатларни чуқур эгаллаш ва жисмоний тайёргарликни ривожлантириши муҳим аҳамиятга. Чунки, мукамал ўзлаштирилган техник ҳаракатлар ҳамда организмнинг жисмоний юкламаларга мослашувчанлик даражасини ривожлантириш кўп йиллик спорт машгулотлари самарадорлигини намоён қилади ва спорт мусобақалари давомида спортчини ғалабага бўлган имкониятини оширади. Бу эса спортчидан тартибли ва тўғри ҳаракатланиш зарурлигини талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Жданов В.Ю. «Обучение настольному теннису за 5 шагов» Учебное пособие. Россия-2014г. 50с.

2. Серова Л.К. «Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе» Учебное пособие. 2016 г -13с.

3. G'aniyeva M. Yosh stol tennischilarning muvozanat saqlash qobiliyatlarini o'rganish va uni rivojlantirish samaradorligi //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.

4. Yo'ldoshaliyeva M. I., G'aniyeva M. Y. Psychological significance of studying the priority qualities of table tennis players //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2023. – Т. 16. – С. 81-84.

5. Арзикулов Д. Н. Спортчиларни психологик жиҳатдан тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 73-75.

6. Ганиева М. Ю., Хайдаралиева Ф. Ю. Причины травм в спортивной игре бадминтон и практические рекомендации по предупреждению их //физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и перспективы развития. – 2020. – С. 203-206.

Миржамолов С.Х. Определение и анализ эффективности потенциальных возможностей высококвалифицированных игроков в минифутбол (футзал) на основе комплексной диагностики функциональных показателей	403
Jo‘rabojev M.T. Jamiyatimizda insonlarning jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha bilimlarini oshirish yo‘llari	406
Миржамолов С.Х. 14-15 ёшли футболчиларни мусобоқа шароитида тўпни узатиб бериш ҳаракатлари	408
Abdusalomov I.K. Yosh voleybolchilarning mashg‘ulot jarayonida ishlatilgan jismoniy tayyorgarlik usullari va vositalari hamda ularning tahlili	410
Alimjonov S.I., Sa'dullayev S.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanish xususiyatlari	414
Abdunazarova M.A. Umumta’lim maktablarida yengil atletika sport to’garaklarining 12-13 yoshli o’quvchilarning jismoniy sifatlariga ta’siri	416
Madaminov F.Sh. Yosh slalomda eshkak eshuvchilarning chaqqonlik sifatini tarbiyalash uslubiyati	419
Абдуразаков Х.А. Совершенствование управления развитием физической культуры и спорта в республике узбекистан	421
Умаралиева Ф.Т. Бошланғич тайёргарлик босқичида теннисчиларни тана мувозанатини сақлаш қобилиятини ривожлантириш	426
Ганиева М.Ю. Стол тенниси билан шуғулланувчиларнинг техник тайёргарлигини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари	427

Muharrirlar: Baratov A.M., Saydqulov Z.V.
O‘zDJTSU nashriyot bo‘limi.

Bosishga ruxsat etildi: 08.06.2023 yil.
Qog‘oz bichimi 60x84 1/16. Hajmi: 22,81 fiz. b.t.
Adadi: 100 nusxa. 138-son buyurtma.
Guvohnoma reyestr № 10-3279
“IMPRESS MEDIA” MCHJ bosmaxonasida chop etilgan.
100031, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko‘chasi, 6-uy.

